

ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”.

Shu tariqa, ustozlar huquq sohasi vakili bo‘lmagan, lekin oliy qonunda alohida tilga olingan yagona kasb egalariga aylandi.

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga hayotimizning boshqa muhim sohalari va ustuvor yo‘nalishlari qatori faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish, jamoatchilik nazorati institutini yanada rivojlantirishga oid normalar ham kiritilganini ta’kidlash lozim. Bundan ko‘zlangan maqsad, shubhasiz, mamlakatimizda ochiqlik siyosatini davom ettirishdir. Avvalo, Konstitutsiyamizga ilk marotaba fuqarolik jamiyati institutlariga bag‘ishlangan alohida bob kiritildi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning XIII bobi «Fuqarolik jamiyati institutlari» deb nomlandi.

Asosiy qonunimizning 69-moddasiga ko‘ra: “Fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi”.

Xulosa o‘rnida shuni alohida ta’kidlash joizki, Yangi Konstitutsiya orqali har bir insonning sha’ni va qadr-qimmati huquqiy jihatdan mustahkamlandi. Yurtimizning insonparvar, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat ekanligi huquqiy asoslandi. Xalqimiz muallifligida ishlab chiqilgan Yangi O‘zbekistonning Yangi Konstitutsiyasi mamlakatimiz taraqqiyoti, fuqarolarimiz turmush tarzini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -T.: O‘zbekiston. 2023-yil.
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. -T.: O‘zbekiston. 1998-yil.

AXLOQIY ME’YORLARINING TARKIBIY UNSURLARI VA ULARNI YOSHLAR ONGIDA SHAKLLANTIRISH USULLARI

Toxirov Abdumalik Ashurali o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada axloqiy me'yorlarning tarkibiy unsurlari – axloqiy tafakkur, axloqiy hissiyot va axloqiy xulq-atvorning mazmun-mohiyati hamda ularning yoshlar ongida shakllanish jarayoni ilmiy tahlil qilinadi. Shu jarayonda ta'lim va tarbiyaning o'ri, shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, interaktiv metodlar va madaniy merosga asoslanishning ahamiyati yoritiladi. Maqolada yoshlarni komil inson sifatida tarbiyalashda milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi, shuningdek, oila va mahalla muhitining ijtimoiylashuvdagi o'ri ham tahlil etiladi. Tadqiqot natijasida yoshlar ongida axloqiy me'yorlarni shakllantirishning samarali usullari va shart-sharoitlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: axloqiy me'yorlar, axloqiy tafakkur, axloqiy hissiyot, axloqiy xulq-atvor, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, komil inson, ma'naviy tarbiya, oila va mahalla muhit.

Annotation. This article provides a scientific analysis of the structural elements of moral standards – the content and essence of moral thinking, moral feeling and moral behavior, and the process of their formation in the minds of young people. In this process, the role of education and upbringing is highlighted, as well as the importance of an individual-oriented approach, interactive methods and building on cultural heritage. This article provides a scientific analysis of the structural elements of moral standards – the content and essence of moral thinking, moral feeling and moral behavior, and the process of their formation in the minds of young people. In this process, the role of education and upbringing is highlighted, as well as the importance of an individual-oriented approach, interactive methods and building on cultural heritage. The article also analyzes the harmony of national and universal values in the education of young people as a perfect person, as well as the role of the family and neighborhood environment in socialization. The study scientifically substantiated effective methods and conditions for the formation of moral standards in the minds of young people.

Keywords: moral norms, moral thinking, moral feeling, moral behavior, youth education, national values, personality-oriented approach, perfect person, spiritual education, family and neighborhood environment.

Аннотация. В данной статье будет проведен научный анализ структурных элементов моральных норм – содержания нравственного мышления, морального чувства и нравственного поведения, а также процесса их формирования в сознании молодежи. Освещается роль образования и воспитания в этом процессе, а также важность личностно-ориентированного подхода, интерактивных методов и опоры на культурное наследие. В данной статье будет проведен научный анализ структурных элементов моральных норм – содержания нравственного мышления, морального чувства и нравственного поведения, а также процесса их формирования в сознании молодежи. Освещается роль образования и воспитания в этом процессе, а также важность личностно-ориентированного подхода, интерактивных методов и опоры на культурное наследие. В статье анализируется сочетание национальных и общечеловеческих ценностей в воспитании молодежи как совершенной личности, а также роль семьи и соседской среды в социализации. В результате исследования были научно обоснованы эффективные методы и условия формирования нравственных норм в сознании молодежи.

Ключевые слова: этические нормы, нравственное мышление, моральное чувство, нравственное поведение, воспитание молодежи, национальные ценности, личностно-ориентированный подход, совершенный человек, духовное воспитание, семья и окружающая среда.

Kirish

Bugungi globallashuv, raqamli axborot oqimi va madaniy tendensiyalarning kuchayib borayotgan sharoitida yosh avlod ongida mustahkam axloqiy me'yorlarni shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Axloqiy me'yorlar shaxsning dunyoqarashi, xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarini tartibga soluvchi tamoyillar tizimi sifatida nafaqat ma'naviy, balki ijtimoiy taraqqiyotning

barqarorligini ham ta'minlaydi. Shu jihatdan, yoshlar ongida axloqiy me'yorlarni shakllantirish jarayoni pedagogik, psixologik hamda sotsiomadaniy jihatdan chuqur tahlilni talab etadi.

Axloqiy me'yorlarning tarkibiy unsurlari – axloqiy tafakkur, axloqiy hissiyot va axloqiy xulq-atvor bir-biri bilan uzviy bog'liq holda yosh shaxsiyatining shakllanishida markaziy rol o'ynaydi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi, oila va mahalla muhitining tarbiyaviy salohiyati, shuningdek, ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va interaktiv metodlardan foydalanish ushbu jarayonning samaradorligini oshiradi.

Axloqiy tafakkur — bu shaxsning hayotdagi hodisalarni, xatti-harakatlarni, o'zining va boshqalarning qarorlarini axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va tamoyillar asosida ongli tahlil qilishi va baholashi jarayonidir.

Axloqiy hissiyot — bu insonning o'z xatti-harakatlari yoki boshqalarning xatti-harakatlarini axloqiy me'yorlar va qadriyatlar nuqtayi nazaridan boshdan kechiradigan ichki his-tuyg'ularidir.

Axloqiy xulq-atvor — bu insonning kundalik hayotdagi qarorlari, harakatlari va munosabatlarini axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va vijdon asosida amalga oshirishidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Tadqiqot davomida axloqiy me'yorlarning tarkibiy unsurlari va ularni yoshlar ongida shakllantirish usullari bo'yicha bir qator tadqiqotchilarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Ushbu manbalar mavzuni chuqur o'rganish, metodologik asos yaratish va nazariy xulosalarni mustahkamlashga xizmat qildi.

Xususan, Ahmadov Sherzod Zokirovichning «Milliy qadriyatlar va axloqiy qarashlar uyg'unligi» nomli maqolasida yoshlar ongida milliy urf-odat va qadriyatlarning uyg'un shakllanishi shaxs ma'naviy immunitetini kuchaytirishi va ularni barkamol inson sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati ilmiy asoslab berilgan.

Muallif milliy qadriyatlarning zamonaviy jamiyatdagi o‘rnini izohlab, ularni yoshlar axloqiy tafakkurini rivojlantirish vositasi sifatida ko‘rsatadi [1].

Kuyliyev Bobur Tulkinovich esa «Global axborot makonida mem va simbolika: ma’naviy-siyosiy kontekst» nomli maqolasida raqamli madaniyat, memlar va ramzlarning yoshlar ongiga ko‘rsatgan kuchli ta’sirini tahlil qiladi. Muallif yoshlarni tanqidiy fikrlashga o‘rgatish, axborotni ongli qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish orqali axloqiy qarashlarni shakllantirishni ilmiy jihatdan asoslaydi [2].

Bundan tashqari, Rozimurodov Siroj Madatovichning «Mahalla va oila – shaxs axloqiy ongining shakllanishida ijtimoiy makon sifatida» nomli maqolasida oila va mahalla yoshlarning axloqiy ongini shakllantiruvchi asosiy ijtimoiy makon sifatida talqin etiladi. Muallif oilaning shaxs ijtimoiylashuvidagi o‘rni, mahalla muhitining yoshlar ongiga mehr-oqibat, vijdon, hurmat, el-yurt sha’ni kabi qadriyatlarni singdirishdagi ahamiyatini tahlil qiladi [3].

Shuningdek, Mahfurat Muhammadjon qizining «Yapon madaniyatida diniy-falsafiy tafakkurning o‘rni» nomli maqolasida boshqa madaniy tajribalarni tahlil qilish orqali yoshlar ongida axloqiy qarashlarni shakllantirishda falsafiy meros va diniy tafakkurning tutgan o‘rni ochib beriladi. Muallif yapon jamiyatidagi axloqiy qadriyatlarning shakllanish tajribasini tahlil qilib, uni milliy tarbiya jarayonida qo‘llash imkoniyatlarini ko‘rsatadi [4].

Metodologik jihatdan tadqiqotda:

- Tizimli tahlil: axloqiy tafakkur, hissiyot va xulq-atvorning o‘zaro bog‘liqligini o‘rganishda;
- Qiyosiy yondashuv: milliy qadriyatlar va boshqa madaniy tajribalarni solishtirishda;
- Empirik yondashuv: oila va mahalla muhitining yoshlar ongiga real ta’sirini ko‘rib chiqishda;

– Nazariy tahlil: milliy meros, madaniy urf-odatlar va zamonaviy axborot makonining yoshlar axloqiy qarashlariga ta’sirini tushuntirishda keng qo’llanildi.

Natijada, o’rganilgan manbalar asosida yoshlar ongida axloqiy me’yorlarni shakllantirishning samarali yo’li milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg’un qo’llash, tanqidiy tafakkurni rivojlantirish, shaxsga yo’naltirilgan pedagogik metodlar va oila–mahalla muhitini birgalikda tarbiyaviy kuchga aylantirish ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Natijalar.

O’tkazilgan adabiy manbalar tahlili va metodologik tahlillar natijasida yoshlar ongida axloqiy me’yorlarni shakllantirish jarayoni quyidagi asosiy ilmiy jihatlari bilan tavsiflanishi aniqlandi:

1. Axloqiy me’yorlar uch asosiy tarkibiy unsurdan – axloqiy tafakkur, axloqiy hissiyot va axloqiy xulq-atvordan iborat bo’lib, ular yosh shaxsning axloqiy dunyoqarashini va ijtimoiy xulq-atvorini uyg’unlashtiruvchi tizim sifatida shakllanadi.

2. Milliy qadriyatlar va madaniy meros yoshlar axloqiy ongini rivojlantirishda beqiyos manba bo’lib xizmat qiladi. Ularning yoshlar tarbiyasidagi o’rni milliy iftixor, vatanparvarlik, bag’rikenglik, sharm-hayo, mehr-oqibat kabi fazilatlarning shakllanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.

3. Zamonaviy axborot makoni, xususan memlar, ramzlar va global kommunikatsiya vositalari yoshlar ongida axloqiy me’yorlarning shakllanishiga ijobiy hamda salbiy ta’sir ko’rsatadi. Shu bois tanqidiy fikrlashni rivojlantirish va axborotni ongli qabul qilish ko’nikmasini shakllantirish dolzarb hisoblanadi.

4. Mahalla va oila yoshlar axloqiy me’yorlarini shakllantiruvchi asosiy ijtimoiy institutlar sifatida hal qiluvchi o’rin tutadi. Ularning o’zaro uyg’un faoliyati yoshlarning shaxsiy mas’uliyat hissini, ijtimoiy faolligini va mustahkam axloqiy pozitsiyasini rivojlantirishga yordam beradi.

5. Tadqiqotda aniqlanishicha, yoshlar ongida axloqiy me'yorlarni shakllantirishning eng samarali yo'llari – shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, interaktiv pedagogik metodlar, milliy meros va qadriyatlarga tayangan holda tarbiyaviy ishlarni kompleks tashkil etishdan iborat.

6. Axloqiy me'yorlarning tarkibiy unsurlari o'zaro bog'liq holda rivojlanib, shaxsning komil inson sifatida shakllanishida muhim asos vazifasini bajaradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari yoshlar ongida barqaror axloqiy me'yorlarni shakllantirishda milliy qadriyatlarni chuqur o'zlashtirish, oila va mahalla tarbiyasini kuchaytirish hamda zamonaviy pedagogik metodlarni qo'llash muhimligini ilmiy jihatdan tasdiqladi.

Muhokama

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, yoshlar ongida axloqiy me'yorlarni shakllantirish jarayoni ko'p qirrali, murakkab va tizimli yondashuvni talab qiladigan ijtimoiy-pedagogik jarayondir. Axloqiy me'yorlar tarkibiy jihatdan axloqiy tafakkur, hissiyot va xulq-atvordan tashkil topgan bo'lib, ularning uyg'un rivojlanishi yosh shaxsning komil inson sifatida shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili ko'rsatdiki, milliy qadriyatlar va madaniy meros yoshlarning axloqiy qarashlari va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda asosiy manba vazifasini bajaradi. Bunda milliy urf-odatlar, sharm-hayo, mehr-oqibat, halollik, bag'rikenglik kabi qadriyatlar yoshlarni o'ziga xos ma'naviy dunyoqarash va ijtimoiy mas'uliyat ruhida tarbiyalaydi. Shu bilan birga, oila va mahalla yoshlar tarbiyasida nafaqat nazariy bilim beruvchi, balki kundalik hayotiy tajriba orqali axloqiy me'yorlarni ichki e'tiqodga aylantiruvchi ijtimoiy institut sifatida alohida o'rin tutadi.

Muhokama jarayonida globallashuv va raqamli axborot maydonining yoshlar ongiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgani ham aniqlanadi. Memlar, ramzlar va boshqa

raqamli artefaktlarning yoshlarning axloqiy qarorlariga, ijtimoiy faolligiga va dunyoqarashiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, shu bois yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishning, axborotni ongli tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirishning dolzarbligi ilmiy asoslandi.

Bundan tashqari, yoshlar ongida axloqiy me'yorlarni shakllantirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, interaktiv metodlar va madaniy merosni o'quv jarayoniga integratsiya qilishning samaradorligi aniqlandi. Tarbiyaviy ishlar nafaqat bilim berishga, balki yoshlarni mustaqil fikrlash, axloqiy baholash va shaxsiy mas'uliyat asosida qaror qabul qilishga yo'naltirilishi lozimligi ta'kidlandi.

Natijada, yoshlar ongida barqaror axloqiy me'yorlarni shakllantirish milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi, oila va mahalla muhitining tarbiyaviy salohiyati, shuningdek, zamonaviy pedagogik metod va innovatsion yondashuvlarning bir-biri bilan uyg'un holda qo'llanilishi orqali amalga oshirilishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Xulosa

Zamonaviy jamiyatda yoshlarni axloqiy jihatdan yetuk, mas'uliyatli va ongli shaxs sifatida tarbiyalash dolzarb vazifalardan biridir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, yosh avlodning axloqiy qarashlari va qadriyat tizimi faqat nazariy bilim bilan emas, balki kundalik hayotdagi ijtimoiy tajriba, shaxsiy namuna va muhit ta'sirida shakllanadi. Shu jarayonda axloqiy me'yorlar nafaqat umumiy tushuncha sifatida, balki tafakkur, hissiyot va xulq-atvor singari o'zaro bog'liq unsurlar tizimi sifatida rivojlanadi.

Yoshlarning hayotiy tajribasida milliy meros, oila va mahalla muhitining tarbiyaviy salohiyati, zamonaviy pedagogik metodlar va interaktiv yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishi ularning shaxsiy e'tiqod va vijdon asosida qaror qabul qilishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, axborot texnologiyalari va raqamli madaniyatning kuchayib borayotgan ta'siri yoshlarni mustaqil fikrlashga, axborotni tanqidiy baholashga o'rgatish zaruratini yuzaga keltiradi.

Yakuniy natijalar shuni ko‘rsatadiki, yoshlar ongida barqaror axloqiy me‘yorlarni shakllantirish uchun oila va mahalla tarbiyasini kuchaytirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘un yetkazish, shuningdek, zamonaviy metodik yondashuvlardan samarali foydalanish zarur. Bu esa yoshlarni ijtimoiy hayotda mas‘uliyatli, halol, vijdonli va barkamol inson sifatida tarbiyalashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadov Sherzod Zokirovich. Milliy qadriyatlar va axloqiy qarashlar uyg‘unligi. Ilm sarchashmalari. 2025. 1-son. 41-43-b.
2. Kuyliyev Bobur Tulkinovich. Global axborot makonida mem va simbolika: ma‘naviy-siyosiy kontekst. Ilm sarchashmalari. 2025. 1-son. 39-41-b.
3. Rozimurodov Siroj Madatovich. Mahalla va oila – shaxs axloqiy ongining shakllanishida ijtimoiy makon sifatida. Tamaddun nuri jurnali. 2025.68-72-b.
4. Mahfurat Muhammadjon qizi. Yapon madaniyatida diniy-falsafiy tafakkurning o‘rni. Tamaddun nuri jurnali. 2025.12-14-b.

TARBIYA FANIDA HUQUQIY TARBIYANING YANGI TAHRIRDAGI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILISHI

Ibroximov Dostonbek Rustam o‘g‘li
Andijon davlat pedagogika instituti
Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va
huquq ta‘limi kafedrasi assistant o‘qituvchisi
ibrohimdoston@gmail.com +998916096260

Annotatsiya.

Mazkur maqolada huquqiy tarbiyaning tarbiya tizimidagi o‘rni, uning o‘qituvchilar faoliyatida tutgan ahamiyati hamda yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, yosh avlodni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalashning zamonaviy yondashuvlari va amaliy shakllari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: tarbiya, huquqiy tarbiya, konstitutsiya, huquqiy madaniyat, fuqarolik tarbiyasi, o‘qituvchi, ma‘naviy-ma‘rifiy faoliyat.

Аннотация